

Actitudes alimentarias y preocupación por imagen corporal en estudiantes de psicología

Verónica Lizeth Martínez Álvarez, Guadalupe Romandía Hernández
Paulina Bojorquez Ramírez

Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Hermosillo

Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo analizar la incidencia de las actitudes alimentarias y la preocupación por la imagen corporal en una muestra de estudiantes universitarios de la carrera de Psicología. Participaron 107 estudiantes, a quienes se les aplicaron el Eating Attitudes Test (EAT-26) para evaluar conductas alimentarias de riesgo y el Body Shape Questionnaire (BSQ) para medir la insatisfacción corporal. Los análisis correlacionales indicaron una relación positiva, moderada y estadísticamente significativa entre ambas variables ($r = .549, p < .001$), lo cual sugiere que, a mayor insatisfacción corporal, mayor es la presencia de actitudes alimentarias desordenadas. No se encontró una relación significativa entre la edad y las variables principales. En cuanto al género, se observó que las mujeres presentan niveles más altos tanto en insatisfacción corporal como en conductas alimentarias de riesgo. Estos resultados destacan la relevancia de abordar la imagen corporal como un factor de riesgo en la prevención de trastornos de la conducta alimentaria, incluso en poblaciones universitarias con formación en salud mental. Se sugiere implementar programas de intervención temprana en contextos académicos.

Abstract

This study aimed to analyze the incidence of eating attitudes and body image concerns among university students enrolled in a Psychology program. A total of 107 students participated and completed the Eating Attitudes Test (EAT-26) to assess disordered eating behaviors and the Body Shape Questionnaire (BSQ) to measure body dissatisfaction. The results revealed a moderate and statistically significant positive correlation between body dissatisfaction and disordered eating attitudes ($r = .549, p < .001$), suggesting that higher levels of body image concern are associated with an increased risk of problematic eating behaviors. No significant relationship was found between age and the main variables. However, gender was significantly associated with both EAT-26 and BSQ scores, with female students reporting higher levels of body dissatisfaction and disordered eating attitudes. These findings highlight the importance of early identification and prevention strategies for eating disorders, even within populations with academic training in mental health.

Palabras Clave: actitudes alimentarias, imagen corporal, insatisfacción corporal, estudiantes universitarios, trastornos alimentarios

Keywords: eating attitudes, body image, body dissatisfaction, university students, eating disorders

1. INTRODUCCIÓN

Los trastornos de conducta alimentaria (TCA) son patologías que como su nombre lo indica, se relacionan con las formas de interacción de la persona hacia la comida y aspectos relacionados con la misma, principalmente el sobrepeso. Son entidades de difícil diagnóstico y tratamiento (Cota y Martínez, 2010).

Por otro lado, un factor de gran peso en las patologías alimentarias es la distorsión de la imagen corporal. Se caracteriza por una percepción irreal de la figura y el peso corporales, aun cuando éste se encuentre muy por debajo del índice normal esperado. Hasta 1980, la *American Psychiatric Association* lo consideró oficialmente como un criterio para el diagnóstico de estos trastornos (Gáfaró, 2001). La imagen corporal se define como un concepto multifacético que abarca la percepción, los pensamientos, los sentimientos y las conductas que una persona tiene sobre su propio cuerpo y su apariencia. No se limita a cómo nos vemos en un espejo, sino que incluye también cómo nos imaginamos que otros nos perciben, así como la valoración y las actitudes emocionales que desarrollamos hacia nuestra forma, tamaño y peso corporal (Casanova-Garrigós, Torrubia-Pérez y Cañellas-Reverté, 2025). Autores como Callirgos Meza et al. (2023) señalan que esta autoimagen puede

ser influenciada por factores socioculturales, como los ideales de belleza promovidos en los medios y redes sociales, así como por experiencias individuales que contribuyen a una autopercepción positiva o, por el contrario, a una insatisfacción corporal.

En el caso de México, la mayoría de los trabajos sobre la prevalencia de TCA y distorsión de imagen corporal que se han realizado se enfocan a poblaciones estudiantiles. En un estudio realizado con 524 universitarias, los resultados tuvieron similitud con referencias internacionales al obtener un 8.3% de estudiantes con sintomatología de TCA. En población comunitaria, en el 2001 se realizó un estudio con mujeres entre 19 y 25 años, no se encontraron casos de anorexia nerviosa (Mancilla et al., 2006). En Sonora, un estudio comparativo realizado en estudiantes de nivel básico, medio superior y universitarios, encontró una incidencia del 14% en una muestra de 511 estudiantes, (entre los 12 y 25 años de edad, de éstos grupos, los alumnos entre los 14 y 18 años fueron los que mostraron mayor sintomatología que el resto (Martínez, 2006), más no se han encontrado estudios de incidencia o factores de riesgo en población sonoreense posteriores.

2. METODOLOGÍA

El principal objetivo de la investigación es detectar indicadores de riesgo de actitudes alimentarias asociadas a trastornos de la conducta alimentaria, así como de insatisfacción de la imagen corporal en una muestra de estudiantes universitarios. El presente estudio adoptó un diseño descriptivo y correlacional con un enfoque no experimental de corte transversal. La muestra estuvo compuesta por 107 estudiantes, tanto hombres como mujeres, a quienes se les administró el Eating Attitudes Test (EAT-26) para la detección de riesgo de TCA y el Body Shape Questionnaire (BSQ) para medir la insatisfacción con la imagen corporal. La combinación de estos instrumentos permitió no solo describir el estado de ambas variables en esta población, sino también explorar la relación existente entre la insatisfacción corporal y la probabilidad de riesgo de desarrollar un TCA.

El Eating Attitudes Test (EAT-26) es un cuestionario de autoinforme desarrollado por Garner, Olmsted y Polivy en 1983. Se utiliza ampliamente para evaluar síntomas y preocupaciones características de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) en poblaciones no clínicas. El instrumento consta de 26 ítems que miden actitudes, sentimientos y comportamientos relacionados con la alimentación, el peso y la imagen corporal. La prueba no es diagnóstica de TCA por sí sola, pero su puntuación de corte (20 puntos o más) se considera un indicador de riesgo que justifica una evaluación clínica más profunda. Por su parte, el Body Shape Questionnaire (BSQ) fue creado por Cooper, Taylor, Cooper y Fairburn en 1987, el cual es una medida de autoinforme diseñada para evaluar la preocupación por la forma y el peso del cuerpo (insatisfacción de la imagen corporal) en las últimas cuatro semanas. El BSQ no se enfoca en los comportamientos alimentarios, sino que mide la intensidad y la frecuencia de pensamientos, sentimientos y actitudes negativas sobre la apariencia física, teniendo como interpretación: 111 a 140 preocupación moderada y más de 140 puntos una preocupación severa (Sánchez, et. al., 2021).

Se solicitaron los permisos a las autoridades correspondientes para la aplicación de los cuestionarios a los alumnos de psicología de nuevo ingreso en Universidad particular de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, con el consentimiento informado de los mismos, mediante la construcción de un formulario donde los alumnos de forma anónima y voluntaria pudieron responder ambos tests, además de preguntas sociodemográficas: edad y género. Se obtuvieron 107 respuestas, las cuales se analizaron con el paquete estadístico Jamovi, en su versión 2.644.

3. RESULTADOS

La muestra de 107 abarcó a alumnos entre los 17 y 50 años de edad, siendo la media de edad 22 años (Tabla 1). En cuanto al género, fue conformada por mayoritariamente mujeres (81.3%) (Tabla 2). Para lograr el objetivo

de nuestro estudio, se analizan los resultados por cada escala aplicada, considerando la frecuencia de casos que superan el punto de corte, cuyos resultados se exponen a continuación.

En el EAT-26, 32, casos superaron el punto de corte considerado como conductas de alto riesgo o actitudes alimentarias anómalas mientras que 39 casos obtuvieron un nivel moderado de riesgo. Por su parte, en el test BSQ obtuvimos que 12 casos obtuvieron un nivel de preocupación moderada por su imagen corporal, mientras que 23 casos describen una preocupación severa. El resto de la muestra muestra una preocupación leve y en ningún caso reporta ausencia de preocupación por su imagen.

Tabla 1. Estadísticas por edad

Descriptivas

	EDAD
N	107
Perdidos	892
Media	22.8
Mediana	20
Desviación estándar	7.05
Mínimo	17
Máximo	50

Tabla 2. Estadística por género

GÉNERO	Frecuencias	% del Total	% Acumulado
2	87	81.3%	81.3%
1	20	18.7%	100.0%

También se realizó un análisis de correlación para verificar el papel de la variable género, edad con las actitudes alimentarias y preocupación por imagen, así como la relación entre éstas últimas (Tabla 3, 4 y 5). Con respecto a la edad, no hay evidencia de relación lineal entre la edad de los participantes y su actitud alimentaria según el EAT-26. A medida que cambia la edad, el puntaje del EAT TOTAL no varía de forma sistemática. Correlación negativa muy débil y no significativa, lo que significa que existe una tendencia mínima a que las personas mayores tengan menor insatisfacción corporal, pero esta relación no es estadísticamente significativa. Podría ser un efecto del azar.

Tabla 3. Matriz de correlación por Edad

Matriz de Correlaciones

		EDAD	EAT TOTAL	BSQ TOTAL
EDAD	R de Pearson	—		
	gl	—		
	valor p	—		
EAT TOTAL	R de Pearson	-0.001	—	
	gl	105	—	
	valor p	0.993	—	
BSQ TOTAL	R de Pearson	-0.097	0.549	—
	gl	105	105	—
	valor p	0.320	<.001	—

Tabla 4. Matriz de correlación por género

Matriz de Correlaciones

		BSQ TOTAL	EAT TOTAL	GÉNERO
BSQ TOTAL	R de Pearson	—		
	gl	—		
	valor p	—		
EAT TOTAL	R de Pearson	0.549	—	
	gl	105	—	
	valor p	<.001	—	
GÉNERO	R de Pearson	0.370	0.230	—
	gl	105	105	—
	valor p	<.001	0.017	—

En cuanto al género, el resultado mostró una relación significativa tanto con el BSQ como con el EAT. En ambos casos, las mujeres tendieron a presentar mayores niveles de insatisfacción corporal y mayores puntajes en el EAT-26, lo cual coincide con evidencia previa sobre la mayor vulnerabilidad femenina frente a los trastornos alimentarios.

Finalmente, en cuanto a la relación en las variables medidas por los instrumentos, se encontró una correlación positiva y significativa entre la insatisfacción corporal (BSQ) y las actitudes alimentarias desordenadas (EAT-26), $r = 0.549$, $p < .001$, en una muestra de 107 participantes. Esto indica que, a mayor insatisfacción con la imagen corporal, mayor es el riesgo de desarrollar conductas alimentarias problemáticas, lo cual coincide con lo reportado en la literatura sobre los factores psicológicos asociados a los trastornos de la conducta alimentaria (Tabla 5).

Tabla 5. Correlación entre EAT-26 y BSQ

Matriz de Correlaciones

		BSQ TOTAL	EAT TOTAL
BSQ TOTAL	R de Pearson	—	
	gl	—	
	valor p	—	
EAT TOTAL	R de Pearson	0.549	—
	gl	105	—
	valor p	<.001	—

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en la presente investigación evidencian una relación estadísticamente significativa entre la insatisfacción corporal y las actitudes alimentarias desordenadas en una muestra de estudiantes universitarios de la carrera de Psicología.

Específicamente, se encontró una correlación positiva moderada entre los puntajes del BSQ y del EAT-26 ($r = .549$, $p < .001$), lo cual indica que, a mayor insatisfacción con la imagen corporal, se incrementa la presencia de conductas alimentarias de riesgo.

Este hallazgo coincide con lo reportado en estudios previos, que identifican la insatisfacción corporal como un factor de vulnerabilidad relevante para el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria (TCA). La inclusión de una muestra universitaria del ámbito de la Psicología resalta la importancia de promover estrategias de prevención desde contextos académicos, considerando que incluso en poblaciones con formación en salud mental pueden observarse indicadores de riesgo relacionados con la imagen corporal y la

alimentación, lo que resalta la necesidad de implementar programas de atención a dicha población como parte de su formación profesional. Es importante considerar que, para futuros estudios, es importante tomar en cuenta a una muestra mayor o incluso, poder hacer una comparativa entre diferentes perfiles de personalidad o incluso de elección profesional como posibles factores influyentes.

REFERENCIAS

- [1] Cota, A., y Martínez, V. (2010). Las pérdidas detrás del espejo: trastornos alimentarios y su relación con el duelo y el sentido de la vida en pacientes de consulta externa. Tesina de Centro de Estudios de Desarrollo Humano y Capacitación, S.C. México.
- [2] Sánchez, C., Pizarro-Ruiz, J. P., & Ramos-Lira, F. (2021). Insatisfacción corporal, autocontrol y riesgo de trastornos de la conducta alimentaria en jóvenes universitarios peruanos. *Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes*, 8(3), 1-8.
- [3] Casanova-Garrigós, G., Torrubia-Pérez, E. & Cañellas-Reverté, N. (2025). "Influencia de las redes sociales en la imagen corporal de las y los adolescentes: Una revisión integrativa". *Enfermería Global*, 24(1).
- [4] Gáfaró, A. (2001). *Anorexia y Bulimia*. México: Ed.Norma.
- [5] Callirgos Meza, P., Pineda-Vilca, C., Arboleda-Montoya, S., Gamarra-Alvarado, B. & Valeriano-Coronado, N. (2023). "Imagen corporal y su relación con los trastornos alimentarios en jóvenes universitarios". *Revista de la Facultad de Medicina Humana*, 23(3), 517-523.
- [6] González, O. (2005). Incidencia de Trastornos Alimentarios en estudiantes de la Licenciatura en Artes de la Universidad de Sonora. Tesis de licenciatura. Universidad de Sonora, México.
- [7] Mancilla, J., Gómez-Peresmitré, G., Álvarez, G., Paredes F., Vázquez, R., Aguilar, X., & Acosta, M. (2006). Trastornos del comportamiento alimentario en México. En Mancilla, J., & Gómez-Peresmitré, G. (Eds.) *Trastornos alimentarios en Hispanoamérica*. (pp. 123-171). México: Manual Moderno.
- [8] Martínez, V. (2008). Trastornos alimentarios y su comorbilidad con depresión en una muestra de estudiantes hermosillenses. Tesis de Licenciatura. Universidad de Sonora, México.
- [9] Perpiñá, C. & Baños, R. (1990). Distorsión de la imagen corporal: Un estudio en adolescentes. *Anales de Psicología*, 6, 1-9.
- [10] UNESCO. (2011). *Recomendación sobre el paisaje urbano histórico, con inclusión de un glosario de definiciones*. Obtenido de Portal Unesco: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=48857&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
- [11] The jamovi project (2024). *jamovi*. (Version 2.6) [Computer Software]. Retrieved from <https://www.jamovi.org>.
- [12] R Core Team (2024). *R: A Language and environment for statistical computing*. (Version 4.4) [Computer software]. Retrieved from <https://cran.r-project.org>. (R packages retrieved from CRAN snapshot 2024-08-07).

Correo de autor de correspondencia: psvernicamtz@gmail.com